

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3894615>

УДК 338.001.36

Тулина Т.М.

Тулина Таисия Михайловна, старший преподаватель, Вологодский государственный университет, 160000, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15. E-mail: tutasya@yandex.ru.

Количество среднего класса в России и Вологодской области по параметру доход в соответствии с различными методиками в 2019 г.

Аннотация. В работе сопоставляются подходы к определению численности среднего класса. В качестве оптимального критерия идентификации среднего класса выбирается наиболее спорный – уровень дохода. Определены верхняя и нижняя границы среднего класса по параметру «уровень дохода» в рамках различных методик и подходов в 2019 г. В соответствии с предложенными границами и на основе данных официальной статистики о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы в стране и отдельном ее регионе, Вологодской области, рассчитана численность среднего класса. Показаны преимущества и недостатки каждого из рассмотренных подходов.

Ключевые слова: средний класс, признаки среднего класса, средний класс в России, количество среднего класса, Вологодская область, уровень жизни населения, доходы среднего класса, социальная структура общества.

Tulina T.M.

Tulina Taisiya Mikhailovna, senior lecturer, Vologda state University, 160000, Russia, Vologda region, Vologda, Lenin st., 15. E-mail: tutasya@yandex.ru.

The number of the middle class in Russia and the Vologda region by the income parameter according to various methods in 2019

Abstract. The article analyzes approaches to determining the size of the middle class. The upper and lower boundaries of the middle class are defined by the parameter—the level of income within each approach in 2019. The number of the middle class is calculated in accordance with the proposed borders, based on official statistics on the distribution of the number of employees by the amount of accrued wages in the country and its separate region—the Vologda region.

Key words: the middle class, signs of the middle class, the middle class in Russia, the number of the middle class, the Vologda region, the standard of living of the population, the income of the middle class, the social structure of society.

Интерес к проблеме среднего класса в отечественной науке связан с изменениями социальной структуры общества, обусловленных социальными трансформациями, углуб-

лением имущественной дифференциации, нестабильностью и напряженностью, социокультурной поляризацией общества. Так, например, по данным Росстата, в

2019 году децильный коэффициент дифференциации доходов составил 15,6.

В таких условиях внимание к среднему классу объясняется стремлением найти ту социальную опору, которая обеспечит устойчивое функционирование и развитие российского общества. Ведь именно средний класс традиционно считается фактором социально-политической стабильности и экономического развития.

В отечественной науке заметный вклад в исследование проблемы среднего класса, в том числе критериев его выделения внесли такие ученые, как Т.И. Заславская, Г.В. Осипов, Н.М. Римашевская, Р.В. Рывкина, В.И. Ильин, М.С. Комаров, В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, Е.Н. Стариков, Л.А. Беляева, З.Т. Голснкова, М.К. Горшков, Ю.А. Левада, Т.М. Малев, Н.Е. Тихонова, Л.А. Хахулин и др. Несмотря на довольно большое количество научных работ, посвященных среднему классу, в современной науке нет единого мнения относительно как самого понятия «средний класс», так и критериев его выделения.

Наиболее популярными критериями идентификации среднего класса являются: образование, профессиональный статус, уровень дохода, самоидентификация [6; 7, с. 5-7]. Применительно к странам с развитой рыночной экономикой важнейшими критериями отнесения к тому или иному классу в методологии выделения среднего класса являются образование и профессиональный статус. Данных двух признаков или даже одного достаточно для отнесения человека к среднему классу общества. В России связка «образование-профессия-доход» не столь очевидна. Доход, связанный с профессией и уровнем образования, не обязательно является фактором отнесения к среднему классу. Напротив, группы, которые по профессии или образованию, можно отнести к среднему классу, по уровню дохода часто не попадают в него. Поэтому, на наш взгляд, для определения количества среднего класса в России целесообразно учитывать прежде всего такой признак, как уровень дохода.

Однако уровень дохода является одним из наиболее спорных критериев определения среднего класса в России. Проблема заключается в том, что даже в рамках даже одного подхода к пониманию сущности среднего класса нет единства мнений относительно методологии определения уровня дохода данной социальной группы.

В зарубежной и отечественной литературе встречается большое количество различных подходов к определению численности среднего класса. Мы рассмотрим возможности четырех подходов. Это методика Центра стратегических исследований компании «РОСГОССТРАХ», подходы Минэкономразвития, а также Всемирного банка и методика Всероссийского центра уровня жизни. Определим численность среднего класса в стране и Вологодской области в 2019 г. в соответствии с каждым методом, а также постараемся сравнить данные методы определения дохода представителей среднего класса.

Центр стратегических исследований видит главным критерий среднего класса в доходе на семью 20 тыс. долларов. Верхней границей среднего класса служит доход в размере 300 тыс. долл. в год [9]. Средний курс доллара в России 2019 г. составлял 64,6 руб. за 1 доллар США. Соответственно границы среднего класса в 2019 г. в соответствии с данной методикой составляют от 107666 руб./мес. до 1615 000 руб./мес. на семью, но количество членов семьи не указывается.

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. в п. 3.1 указано, что уровень дохода у представителей среднего класса должен быть не ниже 6 прожиточных минимумов [5]. Прожиточный минимум в регионе в 2019 г. составляет 10691 руб./мес. в России 10609 руб./мес. Поэтому нижняя граница среднего класса в Вологодской области в 2019 г. составляет 64 146 руб./мес., в России 63 654 руб./мес. (см. табл.1). Верхняя граница в данной методике не указана.

Таблица 1. Величина прожиточного минимума в 2019 г. (руб. в месяц) [3]

	На душу населения	Для трудоспособного населения	Для пенсионеров	Для детей	Документ
Россия	10 609	11 510	8 788	10 383	Приказ Минтруда России от 20.02.2020 г. №72
Вологодская область	10 691	11 659	8 910	10 490	Постановление Правительства Вологодской области от 25.02.2020 г. №148

А в п. 4.1 того же документа стратегического планирования Правительство РФ за основу для выявления среднего класса принимает уровень дохода, установленный Всемирным Банком банка в докладе «Global Economic Prospects 2007», а также выдвигает гипотезу, что на каждого работающего члена домохозяйства приходится по одному иждивенцу [5].

Всемирный банк определяет принадлежность к глобальному среднему классу человека с годовым доходом от 4 тыс. до 17 тыс. долларов США в ценах 2000 года по паритету покупательной способности (далее ППС) при сохранении этого критерия вплоть до 2030 года.

Рассчитаем уровень доходов представителей среднего класса в соответствии с методикой Всемирного Банка. По ППС рубль назван одной из самых недооцененных валют, его курс к доллару к 2019 г. составлял 19 руб. за доллар США [4]. Соответственно уровень дохода представителей среднего класса в 2019 г. существует в рамках от 6333 руб. до 26916 руб. ежемесячно на человека. Данный показатель необходимо увеличить вдвое, и мы получим ежемесячный доход представителей среднего класса, от 12666 руб. до 53833 руб. в ценах 2019 г., на что указывает Правительство в п. 4.1 прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.

Согласно методике, предложенной руководителем Всероссийского центра уровня жизни В.Н. Бобковым, к среднему классу следует отнести социальную группу, до-

ходы которой колеблются в диапазоне от 4,2 до 11 прожиточных минимумов [1, с. 1061-1075; 2, с. 191-220]. Величина прожиточного минимума в Вологодской области в 2019 г. составлял 10691 руб./мес. в России 10609 руб./мес. (табл.1). Таким образом, если использовать метод В.Н. Бобкова, границы среднего класса по уровню дохода в Вологодской области существуют в границах от 44902 до 117601 руб./мес. В России 44558 до 116699 руб./мес.

В целях наглядности представим в таблице 2 получившиеся границы среднего класса в соответствии с различными методиками в 2019 г., а также преимущества и недостатки данных методик.

Для того, чтобы определить количество граждан, которых мы можем отнести к среднему классу в стране и области, обратимся к данным о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы (рис.1).

Поскольку в методике центра стратегических исследований объектом является семья (табл. 2), а не человек, предположим, что в семье на одного трудоспособного человека приходится один иждивенец. Поэтому денежную верхнюю и нижнюю границу среднего класса разделим надвое (табл. 3). Определяем количество среднего класса в стране и регионе в 2019 г. в соответствии с различными методиками и подходами определения его численности (табл. 3) и используем для этого данные о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы в 2019 г. (рис. 1).

Таблица 2. Границы среднего класса по критерию «уровень дохода» в месяц в 2019 г. (руб.) в соответствии с различными методиками определения

	Нижняя граница (руб./мес.)	Верхняя граница (руб./мес.)	Объект	Недостатки методики
Центр стратегических исследований	106 666	1615000	на семью	- количество членов семьи не указывается.
Всемирным Банком банка в докладе Global Economic Prospects 2007.	6333	26916	на человека	- показатель занижен и не соответствует Российским реалиям
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. в п. 3.1.	в Вологодской области: 64146	-	на человека	- отсутствует верхняя граница среднего класса по параметру доход
	в России: 63654			
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г в п. 4.1.	12666	53833	на человека	- вступает в противоречие с п. 3.1. данного документа стратегического планирования
Бобков В.Н.	в Вологодской области: 44 902	117601	на человека	
	В России: 44 558	116699		

Рис. 1. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы в России и Вологодской области в 2019 г. (в % к общей численности работников) [3]

Таблица 3. Количество среднего класса в России и Вологодской области, в % с от общей численности занятого населения (рассчитано автором)

	Нижняя граница (руб./мес.)	Верхняя граница (руб./мес.) на человека	% среднего класса от общей численности занятых в России	% среднего класса от общей численности занятых в Вологодской области
Центр стратегических исследований	53333	807500	7,1	6,4
Всемирным Банком банка в докладе Global Economic Prospects 2007.	6333	26916	35,5	36,4
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. в п. 3.1.	в Вологодской области: 64 146	-	20,7	15,3
	в России: 63654			
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г в п. 4.1.	12666	53833	74,5	82,4
Бобков В. Н.	в Вологодской области: 44902	117601	27,1	26
	в России: 44558	116699		

Итак, подводя итог, отметим, что количество среднего класса в 2019 г. в соответствии с различными методиками колеблется от 6,4 % в Вологодской области и 7,1 % в России, до 82% в регионе и 74% в среднем по стране. Как мы могли убедиться, причина столь сильной разницы обусловлена подходом, который применяется для составления методики определения границ среднего класса по параметру «уровень дохода».

С нашей точки зрения, наиболее оптимальным является подход, согласно которому под средним классом подразумевается социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, способная удовлетворить широкий круг своих материальных и социальных потребностей. В силу этого данная социальная группу способна выполнять положительные социальные, экономические, культурные функции в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобков В. Н., Херрманн П., Колмаков И. Б., Одинцова Е. В. Двухкритериальная модель стратификации российского общества по доходам и жилищной обеспеченности // Экономика региона. 2018. Т. 14. Вып. 4. С. 1061-1075.
2. Бобков В. Н. Качество и уровень жизни населения в новой России (1991-2005 гг.). // ВЦУЖ. М., 2007. С. 191-220. URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2009/02/2009-02-04.pdf>
3. Величина прожиточного минимума // Официальный сайт федеральной службы государственной статистики. URL: <https://www.gks.ru/vpm>
4. Индекс Биг Мака: назван «справедливый» курс рубля к доллару // Эксперт Online. URL: <https://expert.ru/2019/07/13/ekonomist/>
5. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
6. Средний класс в современной России: 10 лет спустя. Подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Фридриха Эберга в Российской Федерации. Аналитический доклад // Институт социологии ФНИСЦ РАН. Москва, 2014. 222 с. URL: http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_klass_10 лет_spustya.html
7. Тихонова Н. Е., Мареева С. В. Средний класс: теория и реальность. М.: Альфа-М, 2009. 320 с.
8. Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы за апрель 2019 года (статистический бюллетень) // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/labour_costs?print=1
9. Численность среднего класса в 2012 году в России превысила лучшие докризисные показатели // Центр стратегических исследований «РОСГОССТРАХ». URL: <https://www.rgs.ru/pr/csr/midclass/index.wbp>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bobkov V. N., Herrmann P., Kolmakov I. B., Odincova E. V. Dvuhkriterial'naja model' stratifikacii rossijskogo obshhestva po dohodam i zhilishhnoj obespechennosti // Jekonomika regiona. 2018. T. 14. Vyp. 4. S. 1061-1075.
2. Bobkov V. N. Kachestvo i uroven' zhizni naselenija v novej Rossii (1991-2005 gg.). // VCUZh. M., 2007. S. 191-220. URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2009/02/2009-02-04.pdf>
3. Velichina prozhitochnogo minimuma // Oficial'nyj sajt federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki. URL: <https://www.gks.ru/vpm>
4. Indeks Big Maka: nazvan «spravedlivyj» kurs rublja k dollaru // Jekspert Online. URL: <https://expert.ru/2019/07/13/ekonomist/>
5. Prognoz dolgosrochnogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda // Oficial'nyj sajt Minjekonomrazvitija Rossii. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
6. Srednij klass v sovremennoj Rossii: 10 let spustja. Podgotovlen v sotrudnichestve s Predstavitel'stvom Fonda imeni Fridriha Jeberta v Rossijskoj Federacii. Analiticheskij doklad // Institut sociologii FNISC RAN. Moskva, 2014. 222 s. URL: http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_klass_10 лет_spustya.html
7. Tihonova N. E., Mareeva S. V. Srednij klass: teorija i real'nost'. M.: Al'fa-M, 2009. 320 s.
8. Svedenija o raspredelenii chislennosti rabotnikov po razmeram zarabotnoj platy za april' 2019 goda (statisticheskij bjulleten') // Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: https://www.gks.ru/labour_costs?print=1

-
9. Chislennost' srednego klassa v 2012 godu v Rossii prevysila luchshie dokrizisnye pokazateli // Centr strategicheskikh issledovanij «ROSGOSSTRAH». URL: <https://www.rgs.ru/pr/csr/midclass/index.wbp>

Поступила в редакцию 25.05.2020.

Принята к публикации 28.05.2020.

Для цитирования:

Тулина Т.М. Количество среднего класса в России и Вологодской области по параметру доход в соответствии с различными методиками в 2019 г. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 228-234. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Tulina.pdf>